

BOBORAHIM MASHRABNING G'AZALLARI VA UNING TAHLILI

G'affarova Dildora Ergashovna

Toshkent shahridagi Uchtepa tumani 236-maktabning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466305>

Annotatsiya: Darveshlik Mashrab uchun shohlikdan baland. U “Jon to'tisini ishq ila sarboz etay deb”, jandani kiyib o'zni darbadarlikka chog'lagan edi. Mashrab chin ma'nodagi oshiq shoirdir. U “Shariat Sharbatin Ichg'on”, “Tariqat xalqasin tutkon”, “Haqiqat shohini surgon”, “Malomat kuyida yurg'on”, “Muhabbat yo'lida kuyg'on” “suyar qo'llar”, ya'ni haq oshiqlari fikru kechinmalari ifodachisi. Mashrab haqiqiy ishq bahriga cho'mgan sanatkori edi: “Shudam paygambari savdo, mani devonayi Mashrab”.

Kalit so'zlar: Darveshlik Mashrab, Eshoni Mashrab, So'fiy.

Mashrab (taxallusi; asl ism-sharifi Boborahim (Rahimbobo) Mulla Vali o'g'li) (1640, Namangan — 1711, Balx) — shoir va mutafakkir. Mashrab nomi 18-19-asrlarda tuzilgan tazkira va tasavvufiy yo'nalishdagi asarlarda zikr etiladi. Ammo ularda shoir hayoti va ijodiy faoliyati haqida ma'lumotlar nihoyatda kam. Mashrabning qoldirgan adabiyot merosi xususida ham aniq ma'lumot beruvchi manba yo'q. Faqat «Devoni Mashrab», «Devonayi Mashrab», «Eshoni Mashrab», «Xazrati shoh Mashrab» nomlari ostida xalq orasida qo'shimcha yozma va toshbosma shaklda tarqalgan qissalardagina shoirning hayoti va ijodi aniq tartibga solinadi, asarlardan namunalar ham keltiriladi.

Mashrab asarlarining aksariyat chuqur ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lib, ular qo'ldan qo'lga, og'izdan og'izga o'tib, tez tarqalgan. Huddi shuning uchun ham Mashrabning biror qishloq yoki shaxarga kelishi izsiz kolmagan, odil kambag'al xalq uni quvonch-hursandchilik va qiziqish bilan qarshi bo'lgan. Shoir qo'nimsiz hayotining so'nggi manzili Balhda mutaassib shayx-mullalar rasmiy fatvosi va shahar hokimi Mahmudbiy Katag'onning hukmi bilan dorga osiladi.

Mashrab avvalo mohir g'azalnavis hamda ko'plab sho'x va jarangdor mustazodlar, o'ynoqi va jozibador murabba hamda xalq g'amu hasratiga hamdardlik hissi bilan yog'rilgan muxammaslar ijodkori sifatida keng dovrug' chiqargan. Mashrabning juda ko'p g'azallari xalq qo'shiqlaridek sodda va jarangdor, jo'shqin va ta'sirchandır.

Mashrab ijodi keyingi asrlar adabiyotiga ta'sir ko'rsatgan. Nodira, Huvaydo, Koriy, Furqat, Hamza kabi shoirlar uning g'azallariga tahmis va naziralar bog'lashgan.

Boborahim Mashrab G'azallari - Mumtoz she'riyatda g'azal shoirning salohiyati ko'lamini anglatuvchi asosiy janr hisoblangan. Har bir ijodkorning maqomi uning g'azalchilikdagi mahorat darajasi bilan belgilangan. Shuningdek, devon tuzishda ham g'azal alohida mavqe kasb etgan. O'tmishda g'azal yozmagan ijodkorning devon tartib berishi mumkin bo'lmagan. Mazkur to'plamdan g'azalnavis ijodkorlarimizning eng sara g'azallari o'rin olgan.

Mashrab she'rlari mazmuniga ko'ra ham, ifodasi jihatidan ham u qadar sodda emas. Chunki Mashrab falsafasining o'zi juda murakkab. Unda bu yorug' olam Alloh tushunchasi bilan birlashib ketadi. Shoir ijodida biz ko'rib turgan bu atrof-olam hammasi sir-sinoat va unda faqat Alloh namoyon ekani ifodasini topadi. Solih bandaning Allohga bo'lgan ishqini bayon etmoqqa qodir bo'lgan til bormi bu dunyoda? Yo'q, bu imkonsizdir. Nega? Buni shoir shunday izohlaydi:

*Agar oshiqlik'im aytsam, kuyub jon-u jahon o'rtar,
Bu ishq sirrin bayon qilsam taqi ul xonumon o'rtar.
Kishiga ishq o'tidin zarraye yetsa bo'lur giryon,
Bo'lub besabr-u betoqat, yurak-bag'ri chunon o'rtar.
Meni bexonumon tinmay kuyub-yondim firoqingda,
Oting tutsam, «Nigoro» debki, zavqidin zaboron o'rtar.
Qayu til birla, ey jono, seni vafing bayon aylay,
Tilim lol-u ko'zum giryon, so'ngaklarim nihon o'rtar.
Na qattiq kun ekan, jono, visolingdin judo bo'lmoq,
Meni ohim tutunig'a zamin-u osmon o'rtar.
Bu dard ila xarob o'ldum, kelib holimni so'rmassan,
G'aming boshqa, alam boshqa, yurakimni fig'on o'rtar.
Bu Mashrab dardini, jonoki, har kim boshig'a solma,
Agar mahsharda oh ursam, behishti jovidon o'rtar.*

So'fiy shoirlarni ilohiy ishq kuychilari deyishadi. Lekin ishqni kuylashda har bir shoirning o'z yo'li, ovozi, o'zgachaligi bor. Ahmad Yassaviy ishqni ilohiyini rasmiy shariat doirasidan uzoqlashmagan holda sharh etadi. Navoiy ishqni mushohada qiladi, har qanday yonish-kuyishlarda ham o'ychanlik, bosiqlik unga xos. Mashrab esa ko'nglidagi ishq olovi qanday bo'lsa, uni shundayligicha she'rga ag'daradi. Ollohga bo'lgan muhabbatini ochiq izhor etadi. Quyidagi g'azal ham Mashrabning hayoti bayonnomasi deyish mumkin.

"Mashrabman" radifli g'azal

*Sanamning shavqida tinmay yurub ovvora Mashrabman,
Ko'zi yoshlig, qadi xamlig, dili sadpora Mashrabman.
Ko'ngulda zarracha dunyoni mehri bo'lmayin menda,
Seni deb ikki olamdin kechib, bezora Mashrabman.
O'lub ketsam, sening darding so'ngaktin ketmagay aslo,
Lahad ichra fig'on aylab, o'zum bechora Mashrabman.
Anodin qay kuni tug'dum, sening ishqingda oh urdum,
Muhabbat dog'ida o'rtab, o'zum sayyora Mashrabman.
Muhabbat jomidin may tuttilar, ichmasga choram yo'q,
Ko'zumdin qon yoshim tinmay oqar, xunbora Mashrabman.*

*Boshimg'a ming balo kelsa, tilarman vaslin, ey zohid,
Boshim kessang to'yorim yo'q, degan diydora Mashrabman.
Xaloyiqlar meni quvlar, yomon deb, har shahar borsam,
Ajab mardud, ajab mahrum, ajab sangsora Mashrabman.
O'zumni xalq aro rasvoligimni hech kishi bilmas,
Dil-u jonim fido aylab, ajab ayyora Mashrabman.
Meni devona Mashrabg'a muhabbatdin bayon aylang,
Namoz-u ro'zadin forig' bo'lib makkora Mashrabman.*

Dunyo shunday qurilganki, unga kelgan odam gunoh qilmasligi mumkin emas. Ikkinchi tomondan, inson degan mavjudotga shunday tabiat berilganki, uning gunoh qilmasdan yashashi mumkin emas. Dunyoning loyi borligi va shoirning unga kelib, bilmay «bota qolishi» shundan. Inson ko'pincha o'z ixtiyoriga zid yashaydi. Ushbu g'azalda ham shoirning ishq-i tavsifi barobarida dunyoning ishlari, jumladan, tirikchilik tashvishlari, tan va ruhning rohat-farog'atga moyilligi, bularning esa oxir-oqibatda «ishq»iga xalaqit berishi kabi masalalar ko'tariladi.

*Dunyoga kelib loyiga bilmay bota qoldim..
Dunyoga kelib loyiga bilmay bota qoldim,
Darmon yo'qidin necha og'iz so'z qota qoldim.
Ko'rdumki ani dushmani ruh-u tan ekandur,
Lo o'qi bila ikki ko'ziga ota qoldim.
Mayxonag'a kirdim, bila qoldim kuyarimni,
Masjidg'a kirib, zohidi yaxdek qota qoldim.
Zohid, menga bir shishada may, senga namozing,
Ming taqvini bir kosayi mayg'a sota qoldim..
Vahdat mayini piri mug'on ilgidin ichtim,
Mansur kibi dorg'a boshimni osa qoldim.
Bu telbaligim shuhrati olamg'a to'lubdur,
Bir jilvasig'a ikki jahondin o'ta qoldim.
Ayb aylamangiz Mashrabi bexudni, yoronlar,
Naylayki, bu g'urbat ko'chasidin o'ta qoldim.*

Oddiy kishining Allohga muhabbati, undan qo'rquvi tagida jannatga yetishish maqsadi turadi. Mutasavvuf uchun bunday maqsad ta'magirlik hisoblanadi. So'fiy Yaratganning jamoliga yetishishnigina o'ylaydi. Unga Yaratganga muhabbat sababli jannatga erishish va do'zaxdan qutulib qolishni niyat qilish - uyat. Chunki go'yo muhabbati uchun haq talab qilganga o'xshab qoladi. Chin ishq beg'araz bo'lmog'i kerak. So'fiyoda uslubda bitilgan mazkur g'azalda shoir ishqining butun mazmun-mohiyati oynadagidek namoyon bo'lgan.

"Na qilay" radifli g'azal

*Bu tani xokiyni-yu ruhi ravonni na qilay?!
Bo'lmasa qoshimda jonon bu jahonni na qilay?!
Yorsiz ham bodasiz Makkaga bormoq ne kerak?!
Ibrohimdin qolg'on ul eski do'konni na qilay?!
Urayinmu boshima sakkiz behisht-u do'zaxin,
Bo'lmasa vasli menga ikki jahonni na qilay?!
Zarraye nuri quyoshdek bu jahon ichra tamom,
Oshkora bo'lmasa sirri nihonni na qilay?!
Arshning kungurasin ustig'a qo'y dum oyog'im,
Lomakondin xabar oldim, bu makonni na qilay?!
Bir xudodin o'zgasi barcha g'alatdur, Mashrabo,
Gul agar bo'lsa qo'lumda, ul tikanni na qilay?!*

Tasavvufda tan va ruh muammosi anch jiddiy ko'riladigan masala va muammolar sirasiga kiradi .Zero , tan insonga , ruh esa ilohiyotga daxldordir. Odatda , o'zini anglagan inson ruhida ilohiy sirlardan qisman xabardorlik mavjud bo'ladi .

Jonon esa oshiq qalbida sodir bo'layotgan ilohiy ma'rifat darajasining ortib borishi bilan aloqador . Demak bu paytda ilohiy ma'rifat darajasining ortib borishi bilan aloqador.

Xuddi mana shu fikr keyingi baytda yana bir pog'ona bal androq pardalarda kuylanadi. Tasavvuf adabiyotida yor, jonon so'zlari ko'pincha ilohiy ma'rifatning oshiq qalbidagi jilolanishini anglatadi.

Demak, Makka ziyoratiga borish uchun ham jiddiy tayyorgarlik talab etiladi. Bu talabning asosi ko'ngil pokizaligi, moddiy moddiy ehtiyoj va talablardan voz kecha olish, nafs qutqularidan forig bo'lish, ko'ngil obodligi ustida qayg'urishdir. Bir qarashda jannat va do'zax tushunchalarini inkor etish dahriylik tushunchasi bilan bog'lanib ketganday bo'ladi. Aslida esa unday emas. Diqqat bilan qaralsa, Mashrab do'zax va jann atni boshimga uramanmi deganda yor vasli-ilohiy tajallini ko'r ishni nazarda tutgan. Agar o'sha darajaga yetmaydigan bo'lsa, yuqoridagi tushunchalarning ham mazmuni yo'qqa chiqadi. Ko'rinadiki, bu baytda ham yana ko'ngil ozodaligi nazarda tutilgan.Olamga boqqanda uning har bir bo'lagida, ya'ni insonni qurshab turgan moddiy jismlarning o'zida ham Yaratganning kuch va qudratini his etib turish kerak.

Buning uchun Yaratganning o'zidan boshqa hamma narsaning xato - g'alat ekanini anglab yetish kerak. Boshqa narsalarga mahliyo bo'lib asl haqiqatdan chalg'imaslik kerakligi baytning asosiy mazmun va tashkil etadi.

Bu murakkab umumlashmani anglatish uchun esa oddiy va sodda ikkita obraz qo'l keladi:

*Bir Xudodin o'zgasi barcha g'alatdur, Mashrabo,
Gul agar bo'lsa qo'lumda, ul tikanni na qilay?!*

O'z-o'zidan gul asosiy maqsad va mohiyatni, tikan esa ikkinchi darajali narsalarni anglatayotgani ma'lum bo'ladi.

Ammo esdan chiqarmaslik lozimki, ikkinchi darajali nar-salardan ehtiyot qilinmasa, kishiga jarohat yetishi, uning iztiroblari ortishi mumkin.

Bu tani xokiyni-yu ruhi ravonni na qilay?!
Bo'lmasa qoshimde junum ho jobannina qilay?!

Keyingi bayuda tashhih, istiora, ramz singari tasvir vositalaridan foydalanilgan. Bular she'rning ta'sirchanligini yanada kuchaytirgan. Bulaming barchasi mazmuniga quvvat, shakliga chiroy ato elgan.

Ular birlashib, kitabxon qalbida go'zal va yoqimli ta'simi hosil qiladi.

References:

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. – T.: “Sharq” nashriyot-matbaa konserni bosh tahririyati, 1998. – B. 29.
2. Abdullayev V. A. O'zbek adabiyoti tarixi. – T.: O'qituvchi, 1980. – 346 b.;
3. Abdullayev.V. O'zbek adabiyoti tarixi. – T.: O'qituvchi, 1985. – 346 b.
4. Hayitmetov A. Hayotbaxsh chashma. – T.: Adabiyot va san'at, 1974. – 165 b;
5. Hayitmetov A. Mashrab lirikasi // Sharq yulduzi. 1980, №3. – B. 80-85;
6. Hayitmetov A. Mashrab qayerda tug'ilgan? // O'zbekiston adabiyoti va san'ati. 1982, 19 noyabr;
7. Hayitmetov A. Mashrab haqida so'z. // Adabiy meros. 1992. №3. – B. 22-25;
8. Hayitmetov A. Adabiy merosimiz ufqlari. – T.: O'qituvchi, 1997. – 238 b.